

Ключевые слова: пространство, среда, средовой объект, средовая система.

Annotation

In the article explored features and problems of forming of speciality «design of environment», dany of concept of space and environment, their basic kinds are presented end types.

Keywords: space, environment, sredovoy object, sredovaya system.

УДК 72.01

А. В. Вязовская

магистр архитектуры, аспирантка кафедры «Информационные технологии в архитектуре» КНУБА

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «ЛАНДШАФТНЫЙ УРБАНИЗМ»

Аннотация: в статье рассмотрены определения термина «ландшафтный урбанизм», проведен филологический и этимологический анализ составляющих терминов – «ландшафт» и «урбанизм». Проанализированы структурные и смысловые взаимосвязи в структуре термина. В результате исследования предложена общая формулировка термина «ландшафтный урбанизм».

Ключевые слова: ландшафтный урбанизм, ландшафт, урбанизм, архитектурная среда.

Термин «ландшафтный урбанизм» был сформулирован практиком и теоретиком архитектуры, профессором факультета ландшафтной архитектуры в Гарварде Чарльзом Валдхеймом на одноименном симпозиуме и выставке в Чикаго в 1997 году. Однако до настоящего времени термин не сформировался окончательно, имеет различные толкования.

В статье рассматриваются значения нового понятия, проводится анализ составляющих его терминов с целью получить наиболее точное и емкое определение «ландшафтного урбанизма».

Учредитель термина Чарльз Валдхейм определяет ландшафтный урбанизм как «дисциплинарную перестройку, в которой ландшафт заменяет архитектуру как основной конструктивный элемент современного градостроительства. В ряду многих дисциплин ландшафт является одновременно линзой, через которую понимается и анализируется современный город и посредником, через который он строится». [8,с.23] Еще один представитель данного направления Джеймс Корнер в эссе «Terra Fluxus»

пишет: «Сложная амальгама, ландшафтный урбанизм – это большее, чем просто одиночный образ или стиль: это характер, отношение, способ мышления и действий. С многих точек зрения его можно рассматривать как ответ на неудачу традиционного градостроительства эффективно работать в условиях современного города». [8, с.97]. Существуют также такие определения: «Ландшафтный урбанизм - это теория урбанизма, утверждающая, что ландшафт, а не архитектура более способен организовывать и понимать город».[11] «Ландшафтный урбанизм устанавливает попытку построить новый тип проектной практики, в которой методы и способы проектирования исторически применявшиеся в ландшафтном дизайне могут быть интегрированы в сферу градостроительства». [8,с.96] «Ландшафтный урбанизм – это призыв «вывернуть наизнанку» традиционную практику городского проектирования, начиная формировать городские формы с помощью открытых пространств и природных систем, вместо зданий и системы инфраструктуры». [8, с.96]

Таким образом, ландшафтный урбанизм определяется как «амальгама», «дисциплинарная перестройка», «характер мышления», «теория». Для формулировки более точного определения, необходимо провести филологический анализ составляющих термина.

Ландшафт, согласно толковому словарю Ожегова, это «Рельеф земной поверхности, общий вид и характер местности. 2. То же, что пейзаж».[5] Также, **«ландшафт** - природный территориальный комплекс, участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные компоненты (рельеф, почва, растительность, водоемы, климат, животный мир), а также искусственные, т. е. антропогенные (застройка, дороги, сельхозугодья и т. д.), находятся во взаимодействии и приспособлены друг к другу» [6].

Впервые слово ландшафт прозвучало в IX веке в трудах монахов Фульдского монастыря в Германии. К XVI веку начинает развиваться ландшафтная (пейзажная) живопись. На картинах изображались типичные виды земель. К началу XIX века *ландшафт можно было охарактеризовать как окружающую наблюдателя территорию, которую можно осмотреть единым взглядом.* [12].

Ландшафты подразделяется на следующие виды: географические, природные, культурные, акультурные, деградированные, антропогенные, техногенные, городские, искусственные. Исходя из направления данного исследования, рассмотрим понятия культурного, антропогенного и городского ландшафта. *Ландшафт культурный* - географический ландшафт, измененный хозяйственной деятельностью человеческого общества и насыщенный

результатами его труда. [2] Ландшафт антропогенный - ландшафт, свойства которого обусловлены деятельностью человека. [7] Ландшафт городской (townscape; urban landscape) - ландшафт, имеющий максимальную степень хозяйственного освоения территории, один из видов искусственного ландшафта. Городской ландшафт располагается в пределах городской границы (черты) и создан по проекту архитекторов и сформирован из зданий, сооружений, элементов благоустройства, инженерного оборудования, искусственного озеленения и т.д. [4]. «Можно выделить систему показателей, характеризующих городской ландшафт: положение на местности и взаимодействие с городским окружением, начальный импульс развития, контрастность или подобие исходному ландшафту; планировочная структура и история планировочного развития; основные высотные доминанты, главные планировочные оси — градостроительный каркас; главные архитектурные пейзажи и урочища — ядра каркаса; основные визуальные, планировочные, функциональные связи; основные природные структуры и процессы как географические детерминанты; чувственное восприятие — цветовая гамма, звуки, запахи, погоды; топонимика; семиотика — символические компоненты ландшафта; семантика — историческая ассоциативность». [3]

Термин «ландшафт» эмоционален и ассоциативен, в современной архитектурной теории он рассматривается не только с архитектурно-планировочной точки зрения, но и с идейно-философской. «Ландшафт как феномен и категория дан в *оптике путешествия*. Он дан как нестатичное – как мир, разнообразие которого постигается путем непосредственного перемещения. И соответственно, мир по которому нельзя путешествовать, не является ландшафтом». [1, с. 100-103] «В русском языке понятию «ландшафт» ближе всего слово «местность»: местность как объект поэтической и философской рефлексии, как источник культурных содержаний, как то, с чем мы себя идентифицируем». [1, с. 100-103] По словам географа Дениса Косгров, «ландшафт – это не только мир, который мы видим, это конструкция, композиция этого мира». [8, с.25] Английский ландшафтный архитектор сэра Джеффри Джеллико был убежден, что именно ландшафт, а не архитектура является настоящей организационной силой не только архитектурной среды, но и человеческого духа в целом. [10]

Термин «урбанизм» проще и более однозначен, чем «ландшафт». Урбанизм (лат. **urbs** – **город**; **urbanus** – **городской**) - направление в градостроительстве, возникшее в начале XX в, представители которого утверждали идею главенствующей и безусловно позитивной роли городов в современной цивилизации. Нередко понятие урбанизм используется и как синоним градостроительства в целом [12]. Термин «урбанизм» был введен в

1867г. ученым И.Серда для описания «науки человеческих поселений, различных по масштабу и во времени». Современные понимания все еще ставят на первый план *человеческий элемент городской жизни*, но расширяют изучение до включения «экономического, политического, социального и культурного окружения». [8, с. 27]

Выражая идею объединения двух сред – природной и архитектурной, термин «ландшафтный урбанизм» однако не превратился в форму отдельного слова, например, *лэндурбанизм* или *урбанландшафизм*[8, с. 24], составные части термина «ландшафт» и «урбанизм» вступают в сложные отношения, сохраняя каждый свой первоначальный смысл, «способные к взаимообмену, но не растворяясь полностью, как новый гибрид одинаково зависимый от *x* и *y* хромосом, никогда не способный в полной мере избавиться от различных выражений своих родителей». [9]

Термин «урбанизм» четко определен как наука или теория; «ландшафтный» - качественная характеристика, описание, вид «урбанизма». В смысловом отношении, ландшафт представляется как организующий элемент городской среды, как линза, через которую можно понимать современный город и управлять происходящими в нем процессами.

В результате проведенного анализа предлагается следующая формулировка термина:

Ландшафтный урбанизм – это градостроительная теория, использующая ландшафт как основное средство организации, оптимизации, анализа и понимания динамических процессов, происходящих в архитектурной среде.

Проведение исследования обусловлено выполнением автором научной работы на тему: «Принципы ландшафтного урбанизма в организации архитектурной среды» и необходимостью уточнения понятийного аппарата.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоят в детальном изучении возможностей теории «ландшафтный урбанизм» в организации архитектурной среды, его инструментария, методов, принципов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Беседы о ландшафте: на вопросы ПР отвечают Евгений Асс и Владимир Каганский//Проект Россия. Ландшафт.№4/2009 (54).
2. Большая советская энциклопедия\\bse.sci-lib.com
3. Кулешова М.Е. «Систематика культурных ландшафтов»// heritage.unesco.ru

4. Лазарев А.Г., Лазарев А.А., Кудинова Е.О. Справочник архитектора/Серия «Строительство и дизайн». – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 352 с.
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. - Большой Толковый Словарь. Том 5 - (С-Я). Издательство "Азъ", 1992. 660 с.
6. Словарь ландшафтных терминов \ www.netpulse.ru
7. Экологический словарь \ dic.academic.ru
8. Christofer D. Gray. From emergence to divergence: modes of landscape urbanism. A dissertation submitted for Masters of Architecture Degree University of Edinburgh// School of Architecture Edinburgh College of Art 2005-06/
9. Corner James. Terra Fluxus//The Landscape Urbanism Reader/ Charles Waldheim, editor. – 1st ed., - New York: Princeton Architectural Press, 2006.
10. Gareth Doherty. Landscape as Urbanism. // <http://www.rali.boku.ac.at/7643.html>
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_urbanism
12. <http://ru.wikipedia.org>

Анотація

У статті розглянуті визначення терміну «ландшафтний урбанізм», виконано філологічний та етимологічний аналіз складових термінів – «ландшафт» і «урбанізм». Проаналізовані структурні та змістовні взаємозв'язки в структурі терміну. В результаті дослідження запропоноване загальне формулювання терміну «ландшафтний урбанізм»

Ключові слова: ландшафтний урбанізм, ландшафт, урбанізм, архітектурне середовище.

Abstract

The definitions of the “Landscape Urbanism” notion have been observed in the article; philological and etymological analysis of term components “landscape” and “urbanism” have been done. Interactions in structure and meaning within the term have been analyzed. As a result of research a general formulation of the “Landscape Urbanism” notion have been given.

Keywords: Landscape urbanism, landscape, urbanism, the architectural environment.